

2024 Primary School Turkish Curriculum Opinions of Classroom Teachers

Emrah KULTAS^a

Keywords:

2024 Turkish program
Turkish education
Classroom teacher
Curriculum

Submit: 15/10/2024
Accept: 30/10/2024
Publish: 31/10/2024

Research Article

DOI: 10.5281/zenodo.14018008

SUMMARY

Economic, social and political developments in the world are reflected in the education policies of countries. Especially rapid innovations in technology change the needs in the education and training process and all these situations make it compulsory to adapt the programs to the conditions of the day. In order to keep up with the current situation of the rapidly developing and changing global world, curricula are updated periodically in Turkey as in all countries. The aim of this study is to obtain the opinions and thoughts of classroom teachers, who are the implementers of the program, regarding the Primary School Turkish Course Curriculum, which was renewed in 2024 within the framework of the Turkish Century Education Model. Case study method, one of the qualitative research methods, was used as the research model. Twenty classroom teachers working in public schools in the central districts of Van province constitute the study group of the current research. The data obtained by using the open-ended interview form created by the researcher and finalized by taking expert opinions were analyzed by content analysis method. Codes were created from the data obtained using the open coding method and similar codes were combined under the same theme and tabulated. In the study, it was concluded that the themes and theme contents in the program were appropriate, the number of acquisitions was sufficient and appropriate for the grade levels, the change in the letter groups was not functional, but the change in the writing book was the right decision, and in general, the program had a student-oriented, well-organized content that responded to the needs.

INTRODUCTION

One of the most important goals of education (Ertürk, 1998), which is defined as the process of bringing about desired behavioral changes in the behaviors of individuals through their own experiences, is to reveal the existing potential of students (Bobbit, 2017). In order for the student to realize the desired behaviors in his/her own life, he/she must first get to know himself/herself and become aware of his/her potential. Education programs, on the other hand, focus on enabling students to discover their potential and developing them in cognitive, linguistic, social and personality aspects (Walsh, 2016).

Changes and developments in the global world necessitate some changes and developments in education. Rapid developments in technology create new needs in the education and training process (Karabulut & Tunagür, 2021). Therefore, in all countries, education programs are periodically updated in order to keep up with the age and to eliminate the deficiencies of the current program (Walsh, 2016). While making these updates, the needs of students and society should be taken into consideration. The skills and practices in the program should be applicable in daily life and in harmony with the environment (Kelly, 2009). In addition, many issues such as migration, religious practices and international relations, especially economic developments, make it necessary to update education programs and systems (Lonigan et al., 2009; O'Donoghue & Harford 2012; Priestley & Biesta, 2013).

The Turkish education system, which aims at the development of individuals in all aspects and is based on a holistic educational approach, aims to raise not only a generation that adapts to civilization, but also wise generations that can actively establish and develop civilization. In line with this approach, it has always aimed to raise individuals who are moral, virtuous, and who have adopted the ideal of doing what is good, right, beneficial and beautiful for all humanity (Ministry of National Education[MEB] , 2024). In line with these aims and objectives, necessary changes and updates have been made in the Turkish curricula, as in all curricula since the first years of the Republic of Turkey, according to the conditions of the day. The Primary School Turkish Course Curriculum, which was updated by MoNE in 1924, 1930, 1936, 1948, 1968, 1968, 1998, 2005, 2009, 2015 and 2019, was finally updated again in 2024 in accordance with the conditions of the day. It is possible to list the general objectives of the updated 2024 Primary School Turkish Curriculum as follows (MoNE, 2024):

- To develop a positive attitude towards reading and writing by gaining basic skills in first reading and writing.
- To be able to enrich their vocabulary by developing listening, speaking, reading and writing skills, which are the four basic skills of language by using their knowledge and skills.
- To be able to use Turkish consciously, accurately, effectively and productively.
- To be able to develop the ability to access, organize and use information by questioning the source and accuracy of information.
- To be able to strengthen national feelings and thoughts by internalizing national, spiritual, moral, moral, historical, cultural and social values.

In the first reading and writing process, which is one of the important topics in the renewed 2024 Primary School Turkish Curriculum, 'Sound-Based First Reading and Writing Teaching' continued to be applied as in the previous program. First literacy teaching is carried out with vertical basic letters without nails. In the new program, changes have been made in the letter groups and the order in which the letters are taught. The new letter groups and the changes made are given in Table 1 (MoNE, 2019; MoNE, 2024):

Table 1

First reading and writing process, letter groups and prescribed periods

Letter Groups	2019 Primary School Turkish Curriculum	2024 Primary School Turkish Curriculum
Group 1	E, L, A, K, I, N	A, N, E, T, I, L (6 weeks)
Group 2	O, M, U, T, Ü, Y	O, K, U, R, I, M (4 weeks)
Group 3	O, R, I, D, S, B	Ü, S, Ö, Y, D, Z (2 weeks)
Group 4	Z, Ç, G, Ş, C, P	C, B, G, C, S (2 weeks)
Group 5	H, V, V, G, F, J	P, H, V, V, F, J (2 weeks)

Looking at Table 1, changes in some letters between the groups are noticeable. It is seen that 'N' and 'T' sounds are brought forward, while 'L' and 'K' sounds are shifted to later. In the 2019 Turkish program, there is no explanation about the duration of teaching the letter groups, while in the renewed 2024 program, there is a suggestion for the duration of how many weeks the relevant letter groups will be taught. For the first group of letters, 6 weeks, for the second group 4 weeks, and for the other groups 2 weeks each.

In the 2024 Primary School Turkish Curriculum, another noticeable change in the first reading and writing process is the writing pad used. While the writing pad used by students in the writing process consisted of 4 lines and 3 lines in the 2019 program, it was transformed into a format consisting of 3 lines and 2 lines in the 2024 program.

The 2024 Primary School Turkish Curriculum, as in the 2019 curriculum, is built on the learning areas of listening/watching, speaking, reading and writing, which are the basic language skills. No change has been made in these skills, which are the basic language skills of Turkish and are also specified as learning areas in the program. However, there are changes in the number of learning outcomes listed under these learning areas. Table 2 shows the distribution of the number of objectives in the 2019 and 2024 Primary School Turkish Curricula according to grade levels and learning areas (MoNE, 2019; MoNE, 2024):

Table 2

Comparison of the number of outcomes (learning outcomes - process components)

	2019 Primary School Turkish Lesson Teaching Program				2024 Primary School Turkish Lesson Teaching Program			
	1st grade	2nd grade	3rd grade	4th grade	1st grade	2nd grade	3rd grade	4th grade
Listening /Monitoring	11	9	12	13	4/21	5/20	5/26	5/26
g Speech	4	4	6	6	4/26	5/31	5/36	5/47
Reading	19	19	28	37	5/19	5/21	5/33	5/35
Writing	13	14	17	22	4/34	5/34	5/37	5/48
Total	47	46	63	78	17/100	20/106	20/132	20/156
	234				77/494			

In the 2024 program, the term 'outcome' is not used, instead the term 'learning outcome' is used. In the program, it is also emphasized that the learning outcome is formed as a result of the learning experience (MoNE, 2024). Therefore, what is described as an outcome in the 2019 program should be evaluated together with the 'process components' given under the learning outcome in the 2024 program. In Table 2, the number of learning outcomes and process components are given together in the 2024 program. For example, in the 1st grade speaking learning area (4/26), there are 4 learning outcomes and a total of 26 process components under them. In this respect, it is possible to say that the number of outcomes in the relevant learning areas has increased at all grade levels in the revised program. In general, it is seen that the number of learning outcomes in the listening/watching area has doubled, and the number of learning outcomes in the speaking and writing learning areas has increased significantly

compared to the previous program. In the 2024 Primary School Turkish Curriculum, it is seen that the total number of learning outcomes at each grade level is more than 2 times higher than the 2019 curriculum.

In terms of values education, the renewed 2024 program is more comprehensive than the 2019 program. In the 2019 program, there are 10 values (justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, patriotism, helpfulness) expressed as root values (MoNE, 2019). In the 2024 program, the number of values was increased to 20 by removing the 'self-control' value and adding 11 different values. The values included in the program are as follows: Justice, family integrity, diligence, friendship, sensitivity, honesty, aesthetics, privacy, compassion, modesty, freedom, patience, healthy life, respect, love, responsibility, thrift, cleanliness, patriotism, benevolence (MoNE, 2024). In addition, the title of 'Our Competencies', which is expressed within the scope of the Turkish Qualifications Framework (TQF) in the 2019 program and consists of 8 sub-headings, is not included in the renewed 2024 program.

In terms of the number of themes and their content, it is stated that there will be eight themes at each grade level in the 2019 program, three of these themes (Virtues, Our National Culture, National Struggle and Atatürk) are compulsory at each grade level, while the other five themes are elective and textbooks should be prepared by paying attention to this situation. It is also stated that each theme should consist of four texts, three reading texts and one listening/watching text (MoNE, 2019). In the 2024 program, there are eight themes at each grade level. The themes are neither compulsory nor optional. Theme names and theme contents are determined at all grade levels. Except for the first four themes covering the first semester of the first grade, five texts should be used in each theme, four listening/watching texts should be used in each theme in the first semester of the first grade, while four of these texts should be reading texts and one listening/watching text in other grade levels. Thus, a total of 36 texts should be used in the whole book in the first grade and 40 texts in the other grades. In addition, it is emphasized that at least one informative text, one narrative text, and one poetry text should be included in all themes except the first four themes of the first grade, and three narrative texts and one poetry text should be included in the first four themes of the first grade (MoNE, 2024). Throughout the curriculum, the course hours to be used under each theme at all grade levels, field skills, conceptual skills, dispositions, values, social and emotional learning skills are given under subheadings, and the process is expressed in detail with subheadings such as learning-teaching experiences, assessment and evaluation practices, differentiation and teacher reflections. It is thought that this issue will be very effective in terms of guiding and supporting classroom teachers in the education-teaching process.

In the literature, there are studies examining the opinions of teachers and prospective teachers about the 2015 and 2019 curricula (Alver & Sancak, 2016; Susar-Kırmızı & Yurdakal, 2019) and examining the achievements of the 2018 curriculum according to Bloom's Taxonomy (Çerçi, 2018). In addition to these, there are many studies (Aktaş & Yurt, 2016; Altunkeser & Coşkun, 2018; Aydın, 2017; Atik & Aykaç, 2017; Bağcı & Mutlu, 2017; Bayburtlu, 2015; Bilge, 2022; Çarkıt, 2021; Epçaçan & Erzen, 2008; Girgin, 2011; Kalaycı & Yıldırım, 2020; Özenç, 2018; Şahin, 2007; Şahin & Bayramoğlu, 2016; Yıldız & İzalan, 2016).

It has been determined that there is no study on the subject of the current research, except for the study by Kaya and Aydın (2024) comparing the 2019 and 2024 Turkish lesson curricula, and the study in question focuses more on the middle school part of the program. Therefore, the fact that there is almost no research on the examination of the 2024 Primary School Turkish Curriculum increases the importance of the current research in terms of filling the gap in this field. This study is also important in terms of evaluating the program by classroom teachers, who are the first-hand implementers of the program, and guiding researchers working on Turkish language teaching in this regard.

The main purpose of the current research is to obtain the opinions and thoughts of primary school teachers regarding the Primary School Turkish Curriculum, which was renewed in 2024 within the framework of the Turkish Century Education Model. The answers obtained as a result of the sub-objective questions listed below have been the way to reach the main purpose of the research.

1. What are the opinions of classroom teachers about the changes and innovations in the first literacy process in the revised Primary School Turkish Curriculum?
2. What are the opinions of classroom teachers about the themes and theme contents used in the revised Primary School Turkish Curriculum?
3. What are the opinions of classroom teachers about the number of achievements in the revised Primary School Turkish Curriculum and their suitability for grade levels?
4. What are the opinions of classroom teachers about the effective and positive aspects of the renewed Primary School Turkish Curriculum?
5. What are the opinions and suggestions of classroom teachers about the deficiencies and negative aspects of the renewed Primary School Turkish Curriculum?

METHOD

Research Model

2024 The model of the current study, in which the opinions of classroom teachers on the Primary School Turkish Curriculum were obtained, is the case study method, one of the qualitative research methods. Case study is a method that involves in-depth interviews with participants about one or more people, subjects, processes, programs or activities and detailed examination of data through document collection (Creswell, 2017; Glesne, 2013).

Working Group

Twenty classroom teachers working in public primary schools in Edremit, İpekyolu and Tuşba districts of Van province constitute the study group of the current research. The teachers for the study were selected from the people who could be easily reached in the province where the researcher was working. Therefore, convenience sampling method, one of the non-random sampling methods, was preferred in this process. Convenience sampling is a sampling technique that provides advantages in terms of practicality and economy, especially in human research (Fraenkel et al., 2012). Information about the study group is given in Table 3.

Table 3

Demographic information of the study group

Participant	Gender	Year of Service	Education Status	Participant	Gender	Year of Service	Education Status
K-1	E	6-10	License	K-11	E	11-15	Master's Degree
K-2	K	6-10	License	K-12	K	6-10	License
K-3	E	6-10	Master's Degree	K-13	K	16-20	Master's Degree
K-4	E	0-5	License	K-14	K	6-10	License
K-5	E	6-10	Master's Degree	K-15	E	6-10	License
K-6	E	16-20	License	K-16	E	20+	License
K-7	K	20+	License	K-17	E	0-5	License
K-8	E	11-15	License	K-18	K	6-10	License
K-9	K	16-20	License	K-19	K	11-15	Master's Degree
K-10	K	0-5	Master's	K-20	K	16-20	License

 Degree |

The participants whose opinions were taken in the study were coded as K-1, K-2, ... K-20 and consisted of half female and half male teachers. 3 of the participants have 0-5 years of service, 8 of them have 6-10 years of service, 3 of them have 11-15 years of service, 4 of them have 16-20 years of service, and 2 of them have more than 20 years of service. Of the 20 teachers whose opinions were taken, 6 had master's degrees.

Data Collection Tools

Semi-structured interview form

In the current study, a semi-structured interview form created by the researcher was used to obtain the views and opinions of classroom teachers on the subject. The 8 open-ended questions prepared by the researcher by reviewing the literature on the subject were presented to the opinions of 5 field experts, including 2 classroom education specialist academicians, 2 classroom teachers and 1 Turkish teacher. In line with the expert feedback, 3 questions were removed and 1 question was added and the final version of the interview form was created. The interview form consists of 2 parts: 3 closed-ended questions measuring the demographic information of the participants in the first part and 6 open-ended questions in the second part.

Primary school Turkish curriculum

In order to determine the changes between the renewed program and the previous program, comparisons were made under some headings. At this point, "2019 Turkish Lesson Teaching Program (Grades 1-8)" (MoNE, 2019) and "2024 Primary School Turkish Lesson Teaching Program (Grades 1-4) Turkey Century Education Model" (MoNE, 2024) were used as documents.

Data Collection

In the study, data were obtained using face-to-face interview method. The opinions, thoughts and suggestions of the teachers about the first literacy process in the renewed program, the appropriateness of the themes and theme contents used, the adequacy of the achievements and their suitability for student levels, the effective and positive aspects of the program, the deficiencies and negative aspects of the program were obtained.

Each interview lasted approximately 15-20 minutes. In order to prevent data loss, permission was obtained from the participants and the conversations were recorded using a voice recorder. These data were then converted into written text by coding the name of the participant. The transcribed participant opinions were shared with the participants digitally and their approvals were obtained.

Data Analysis

The research data were analyzed using the content analysis method. Content analysis is the gathering, organization and interpretation of data by creating similar or close concepts and themes (Yıldırım & Şimşek, 2008). In the analysis of the data, codes were created from the data obtained by using the open coding method and similar codes were combined under the same category and the data were tabulated by giving the total number of participants (frequency) who expressed opinions about the code. In order to support the data in the tables, some of the participant opinions were presented as direct quotations.

Ethics Committee Approval

This study was conducted with the approval decision taken by Van Yüzüncü Yıl University Human Research Ethics Committee in Social Sciences (Protocol No. 2024/17) at its

2024/17 meeting dated 23.08.2024.

FINDINGS

The opinions of classroom teachers about the changes in the first literacy process in the revised primary school Turkish curriculum are given in Table 4.

Table 4. *Changes in the initial literacy process*

Theme	Category.	Code	f
Letter groups	Positive	The change is good.	5
		The meaningful word can be accessed quickly.	4
		More syllables can be produced.	3
		It doesn't matter.	2
	Negative	The old letter groups were more appropriate.	15
		The order of the letters is not right.	9
		The 'N' sound is not appropriate instead of the 'L' sound.	7
		Not suitable for early access to syllables and words.	5
Letter teaching time	Suitable	The writing process will become harder.	3
		May vary according to student level.	7
		The proposed duration is appropriate.	6
	Not suitable	He has the right to stretch.	4
		There may be a problem with time.	3
		The proposed duration is not appropriate.	2
Writing notebook	Suitable	The change of 2 lines, 3 lines is the right decision.	15
		3 lines, 4 dashes made the writing process difficult.	8
		Reduces confusion in writing.	7
		Eases the transition to a lined notebook.	6
	Not suitable	Develops beautiful and legible writing.	4
		It makes it difficult to write letters with tails.	4

When Table 4 is examined, teachers' opinions on the first reading and writing process in the renewed program were evaluated under 3 themes: letter groups, the duration of teaching letters, and the writing book. Although there were teachers who expressed positive opinions about the new letter groups in the first reading and writing teaching process, it was observed that negative opinions were more common in general. Teachers who think that the change in the letter groups is good see the ability to produce more syllables in the first group and the opportunity to reach meaningful words faster as the main reasons for their opinions. The majority of the participants stated that the new letter groups were not appropriate and functional. There are negative opinions on the fact that the order of the letters in the groups is not appropriate and that teaching the 'N' sound as the first consonant sound instead of the 'L' sound, which can be easily grasped and easily written, may make the process difficult.

In the process of teaching the letters, it was seen that the participants who stated that the time recommended in the program for each letter group was appropriate were more than the participants who stated otherwise. It was more often stated that the duration is a suggestion, that this duration may vary according to the level of the students and the class, and that the program provides flexibility to the practitioner in this regard, thus providing a comfort here.

When the opinions about the writing notebook, which is another theme related to the first reading and writing process, were examined, it was seen that the writing notebook consisting of 3 lines and 4 lines used in the first grade made the writing process difficult, confused the students, and therefore, the opinions were more intense that the use of the new writing notebook consisting of 2 lines and 3 lines would be more appropriate. In addition, it is seen that opinions and thoughts were expressed that the new writing notebook consisting of 2 lines and 3 lines would reduce

confusion in writing, enable students to write more easily and more legibly, and facilitate the transition to the lined notebook in upper grades. It was seen that there were a small number of opinions that the new writing notebook would make the writing process difficult, especially in the writing of tailed letters.

Some of the opinions of classroom teachers about the changes and innovations in the first literacy process in the program are presented below:

"The first syllable and word 'el' with the E and L sounds was much more functional and meaningful. It should have remained so. The real problem in sound groups was that L and N were in the same group. I wish their groups were separated. The old sound groups were in a more meaningful and functional order than the current sound groups. The duration is as it should be, the first group has a longer comprehension time. When we switched to lined notebooks, children were trying to write the letters as big as they could fit between two lines and their writing was distorted. I think this confusion will decrease when the number of lines decreases. In the 4-line notebook, the problem of using the space below instead of the space in the middle was also experienced a lot, and with 3 lines and 2 lines, this problem will also disappear (P2)."

"I think that the distribution of letter groups is not appropriate. I think that the distribution of old letter groups is more appropriate in terms of functioning. I think that by using the new writing notebook, children will grasp the writing process more easily and the new situation will be more useful (P7)."

"Letter groups could have been adjusted better. Letters with similar phonetics could have been distributed better. Letters that are confused with each other such as 'f' and 'v' cause confusion in children's perception. The duration of the letters may vary according to the level of the student. The teacher has the right to flex the program. The notebook used in the previous program was more helpful to the student in writing letters with downwardly extending tails. With a change of 2 lines and 3 lines, the writing of these letters may be problematic. I think it will be comfortable as the teacher gains experience in the system. Other than that, the new system notebook will be much more effective (P9)."

"I think that the letter groups and their order are appropriate in terms of forming words that are meaningful for students and that they use frequently in their daily conversations. I think that there is a sufficient time interval in terms of duration. In addition, I believe that the program eliminates the discussions about the duration because it gives teachers the flexibility to make time adjustments according to different situations. According to my experience, I have determined that 3 lines and 4 lines are detailed and complex and detailed in terms of the developmental characteristics of 1st grade students, this situation causes negative situations in writing, causes mental confusion, and makes it difficult to adapt to the transition to the lined writing notebook. For this reason, I think that this change (2 lines, 3 lines) in the new program is a positive and appropriate change (P11)."

"I think that the second letter being 'N' will make it difficult for us and the students. Apart from that, I am in favor of starting word writing as soon as possible. In the new program, words can only be taught after the third letter and one of the first words to be taught is "mother". It is already a difficult process and it is even more difficult for a child with maternal sensitivity. I think the new notebook layout is better. In 3 lines 4 lines, the biggest problem we had was the misspelling of the letters with tails, I think that with the new notebook layout, the spelling of these letters will not confuse the children (P18)."

The opinions of classroom teachers about the changes and innovations in the content of the revised Primary School Turkish Curriculum are given in Table 5.

Table 5. *Changes in program content*

Theme	Category.	Code	f
Themes and their content	Positive	Appropriate level.	11
		Accurate and effective	7
		Promotes school culture and coexistence.	6
		Detailed is good for teacher guidance	5
		Ensures holistic development.	5
		The relationship between Virtue-Value-Action is well handled.	5
		It's been simplified.	4
		Listening and writing skills are more emphasized.	3
Number of gains	Positive	It has been made more convenient.	12
		Adequate	11
		It made it easier for the teacher.	5
	Negative	Simplified	4
		Too many achievements	2
Level relevance	Suitable	The gains are the same, not much has changed	2
		Suitable for student level	15
	Not suitable	Ineligibles transferred to upper class	3
		Can be high level for students in disadvantaged groups	3
		Stretch according to the general level of the class	3

When Table 5 is examined, teacher opinions on the content of the renewed curriculum were evaluated under 3 themes: the themes and theme contents, the number of learning outcomes and the suitability of the learning outcomes for the grade level. It was seen that all participant opinions about the themes and the concepts and content covered under the themes determined in the new program were positive and there were no negative opinions about the theme. It was intensely expressed that the themes selected at grade levels were appropriate, correct and effective. It was stated by the participants that the content and the concepts covered were simplified, allowed for a holistic development, aimed at adopting the culture of living together at school and in society, and were more effective in adopting virtues and values. Another important opinion emphasized is that the process of processing the content is presented in detail in the program, especially after the abolition of teacher's guidebooks, and that it will guide the teacher.

Although there were opinions that the number of acquisitions was too high in the new program, it was observed that the number of acquisitions was simplified and made more appropriate in the new program, and therefore the participant opinions were concentrated on the point that they were sufficient. In addition, contrary to the opinions that the acquisitions may be difficult for students in disadvantaged groups and that they should be stretched according to the general level of the class, it was seen that there were more opinions that the acquisitions were made more appropriate according to the class levels and that the inappropriate acquisitions were transferred to the upper grades.

2024 Some of the teachers' views on the content of the Primary School Turkish Curriculum are presented below:

"In addition to local and national touches, I think that the program supports a holistic development in cognitive, social, emotional and psychomotor areas within the framework of virtue-value-action, and in this direction, I think it is a positive change in terms of organizing themes and theme contents, as well as presenting literacies in different fields in themes with texts in accordance with the developmental characteristics. I also think that the learning outcomes are distributed in the new program in an appropriate manner and in an appropriate number for the grade levels (P11)."

"I find the themes in the Turkish curriculum very productive for students. As a matter of fact, the texts covered in the themes are about our values and both teach students our values and take them on a journey in history and develop their ways of thinking. It is important that the themes include content aimed at developing their creativity. If the number of texts and the length of the texts are kept a little shorter, the work on a text can be increased and children can internalize the texts even more. The number of objectives could be slightly reduced in order to process the content more efficiently. I do not see a problem in the appropriateness of the objectives to the grade levels (P14)."

"The order of the themes seems to be correct and effective in terms of school culture, living in community and national values. Although it seems appropriate for regions with high socio-cultural and socio-economic levels, there are too many disadvantaged children. Children with mother tongue problems and illiterate parents have a difficult time reading, writing and comprehending in the first year. The teacher will have to stretch the level according to the grade level. It could have been kept lighter (P3)."

The general opinions and suggestions of the participants regarding the renewed primary school Turkish program are given in Table 6.

Table 6. General opinions and suggestions regarding the program

Theme	Category.	Code	f
General thoughts	Positive	A program that is more meaningful and makes the process effective	8
		Student-oriented	5
		Need-oriented	5
		Well-organized content	5
		Effective in raising virtuous individuals	5
	Negative	A program that supports holistic development	4
		To better develop basic language skills	4
		To develop high-level skills	3
		Generally there is no negative situation	6
		Letter groups are not functional	3
Recommendations	No clarity in the processing of grammar objectives	2	
	A program that does not provide equal opportunity for 1st graders	1	
	The transition to a sentence takes a long time	1	
	Pay attention to the length and quality of texts	4	
	Fewer and simpler texts	4	
	Provide adequate and appropriate course materials for the program	3	
	Teacher training for the program should be conducted	3	

Teachers' general opinions and suggestions about the renewed curriculum were evaluated under 2 themes. The theme of general opinions was analyzed in 2 separate categories as positive and negative opinions. It was determined that there were positive opinions that the program was generally well organized in a student-oriented and need-oriented manner, that the new program was more meaningful and more effective than the previous program, and that it had a holistic structure that focused more on developing students' basic language skills. It is seen that the negative opinions and criticisms about the program are mostly related to the first reading and writing process in the first grade and that the letter groups are weaker in terms of functionality compared to the previous program. In addition to these, there are also opinions that there is a lack of clarity in the process of processing especially grammar topics and achievements

throughout the program.

When we look at the suggestions for the negative or deficient aspects of the program or for using it more efficiently in the process, it is seen that they are related to the texts in the textbooks used in the education process rather than the program itself. It is suggested that the texts used in the textbooks should be appropriate for the grade level, be more concise and simple, and be of high quality. It is also suggested that one of the obstacles to the implementation of the program content is the lack of appropriate and sufficient course materials and that the deficiencies at this point should be eliminated. In addition to these, it was suggested that in order for the program to be more effective and functional in the process, there should be studies to inform classroom teachers about the program.

2024 Some of the opinions of the teachers regarding their general thoughts and suggestions for the Primary School Turkish Curriculum are presented below:

"A student-centered teaching method is observed. It has been made more social, more up-to-date. Considering the access of today's children to technology, the system was tried to be made more modern. In my opinion, it is based on slow but permanent learning. Even if it has shortcomings and negative aspects, I believe that it will be corrected in time (P1)."

"I don't think the main thing that needs to be changed is the letter groups, so I found the change in this area unnecessary. I would have liked the very busy 1st grade 1st semester to be spread over a year. Although the teaching process of letter groups seems to be flexible in the new program, teachers will always be expected to finish all the letters in the first semester. I don't think it is a program that will ensure equal opportunity. I would rather have a program where children can read more and write freely rather than an intensive program (P5)."

"The renewed program is important in terms of providing correct communication, effective Turkish listening, speaking, reading and writing skills, especially basic language skills. It is also an effective and positive step in terms of assimilating and reflecting national and spiritual values, contributing to a holistic development (cognitive, social, emotional, psychomotor) and raising virtuous individuals (P12)."

"Making explanations under the learning outcomes, creating a content framework, giving importance to measurement and evaluation, being more process-oriented, making explanations in the learning-teaching practices section of the curriculum is one of the positive aspects in terms of helping the teacher. It is not correct to change the letter groups in the new curriculum. In addition, it is important that the textbooks, which are important in the new curriculum, are suitable for the level of students in terms of quality and quantity, and even prepared in accordance with the regions of the country. Attention should be paid to these issues. The most important issue is to inform teachers about the new curriculum in a correct and serious way and to ensure that they adapt to it. Otherwise, the positive parts will be useless (P17)."

"The Turkish curriculum has many positive aspects such as developing students' creativity in reading comprehension, interpreting and writing what they listen to, discovering new ways in this regard, and looking critically at events. However, I think that listening texts and content to improve writing should be increased and improved. Listening texts are very interesting for children. The topics and studies related to the achievements in the program offer opportunities to better prepare children for the future in every aspect. The length and brevity of the text content should be considered according to the grade level. More emphasis should be placed on writing and listening texts, and students should be fully developed in every aspect (P20)."

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

In the 2024 primary school Turkish program, some changes and innovations related to the first reading and writing process stand out. The first of these is the changes in letter groups. It is seen that there are significant changes in the order in which letters are taught in the new program, especially in the first two groups. When only the letters in the first group are examined in order to draw attention to the changes in the letter groups over the years, it is seen that the first group of sounds, which were "e,l,a,t" between 2005 and 2016, became "e,l,a,n" with the change in 2016, changed again in 2017 to "e,l,a,k,i,n" and with the last change in the 2024 program to "a,n,e,t,i,l". Aside from the negative aspects of frequent changes in letter groups in short periods of time, the fact that the first two sounds were completely changed in the last change may make the process of teaching reading and writing difficult. Because when the principles of the sound-based sentence method, which continues to be used in the renewed program, are examined, it is emphasized that a path from simple to difficult should be followed in the process of teaching letters, meaningful syllables and words should be reached in the shortest possible time, and the principle of concretization should be paid attention (MoNE, 2005). In addition, Akyol (2011) stated that it is important to teach students syllables that can be meaningful in the process of syllable and word formation and that sounds should be ordered for this purpose. Based on these explanations, it was not appropriate to prefer 'a' and 'n' sounds, which are more difficult to write and delay the formation of meaningful and concrete syllables and words, as the first sounds instead of 'e' and 'l' sounds, which are easy to write and when combined, provide a meaningful and concrete syllable and word. As a matter of fact, in the current study, it was concluded that the old letter groups were more appropriate for this situation and that the new letter groups would make the first reading and writing process more difficult. Gökalp and Erdoğan (2023), in their research on teachers' opinions about the reading and writing process, concluded that it is more logical and appropriate to start with the sound 'e' in the reading and writing process, and that the sound 'n' is among the sounds that teachers and students have difficulty with in the teaching process, which supports the data of the current research on this issue.

In the 1st grade, the change in the writing notebook used by the students during the phonics writing activities is another important change. The writing pad, which had been used for many years in the writing teaching process, was changed from 3 lines and 4 lines to 2 lines and 3 lines. In the current study, it was concluded that this change was a correct and appropriate decision, that the old practice confused students in the writing process and caused some confusion, and that it would facilitate the transition to lined notebooks in the upper grades. According to Troia and Graham (2003), writing is one of the most complex skills for children. Graham and Perin (2007) state that students who have good writing skills in their school years have a significant advantage over those who do not have good writing skills in their later school and social life. Based on these explanations, it is clear that it is important to teach and develop writing skills well, and that this change in the writing notebook, although it may seem simple, will actually lead to important gains.

In the 2024 Primary School Turkish Curriculum, there are many changes and innovations regarding the content. Theme names at grade levels are determined and not left to choice. It is possible to say that the themes are more organized and need-oriented. In addition, it is possible to say that the concepts addressed in the themes are also aimed at adopting national and spiritual values, are aimed at the needs of students, are simple and appropriate for the grade level. The terms learning outcomes and process components were used instead of outcomes and there is a significant increase in the number of outcomes. It is seen that attention is paid especially to the teaching of the basic language skills of Turkish and the distribution of achievements at this point. On the other hand, Öz (2022), in his study evaluating the 2019 program, concluded that the content is clear and understandable, but some of the objectives are too heavy for students and the objectives for basic language skills are not distributed evenly in the program. It is seen that the program offers a content that can guide the teacher in the process, consisting of many sub-headings from learning outcomes to the concepts covered under each theme heading, from

interdisciplinary associations to measurement and evaluation procedures, from values education to methods and techniques. It is thought that this issue will provide teachers with an important convenience in the process. In the current research, generally positive opinions were obtained from teachers about the innovations in the content of the program, themes and their processing, the number of acquisitions and the suitability of the acquisitions to the grade levels.

In the current study, it was concluded that there are generally positive and negative opinions about the 2024 program, but the general approach is positive. In Susar-Kırmızı and Yurdakal's (2019) study on the opinions of classroom teachers about the 2018 primary school Turkish program, they stated that teachers had positive and negative opinions about the changes in the new program for the 2018 program, that the program was generally inadequate and that they did not like it. The results of this study differ from the results of the current study in this respect.

The results of the study show that the program is effective in terms of providing basic language skills. In addition, in terms of assimilating and reflecting national and spiritual values, contributing to a holistic development (cognitive, social, emotional, psychomotor) and raising virtuous individuals, it is a program prepared according to the needs of the student and the student and therefore it is a program that meets the expectations in terms of preparing the student for the future. Contrary to this result of the current research, Susar-Kırmızı and Yurdakal (2019), in their study on the 2018 primary school Turkish program, concluded that the majority of teachers expressed negative opinions about whether the individuals needed in the information age can be raised with the 2018 program. At this point, it can be concluded that the 2024 program is more effective than the previous program in responding to the needs.

Based on the results obtained, the following suggestions can be made:

1. The letter groups in the first reading and writing process in the new program should be reorganized and formed in a functional way.
2. In order for the positive changes and innovations in the curriculum to reflect positively on the learning-teaching process, the books to be prepared should be subjected to an effective evaluation process.
3. Attention should also be paid to the quality of the texts in the textbooks, that they are appropriate for the grade level, and that they are not too long to bore the students.
4. Informative seminars should be given to all classroom teachers about the content of the revised curriculum and the issues to be considered in its implementation.

Contribution Rate of Authors

The author declares that no other author has contributed to the study and that he/she has read and approved the final version of the study.

Conflict of Interest

The author declares that there is no conflict of interest with any institution or person within the scope of the study.

REFERENCES

- Aktaş, E. and Yurt, S. U. (2016). *Comparison of 2005 and 2015 primary Turkish curricula (grades 1-8)* [Oral presentation] . 15th International Classroom Teacher Education Symposium, Muğla, Turkey.
- Akyol, H. (2011). *Turkish teaching methods*. Pegem Academy.
- Altunkeser, F. & Coşkun, İ. (2018). Comparison and evaluation of 2009 and 2015 Turkish curricula. *Trakya University Journal of Faculty of Education*, 8(1), 114-135. <https://doi.org/10.24315/trkefd.366695>.

- Alver, M. & Sancak, Ş. (2016). 2015 Turkish course curriculum about the views of teacher / prospective teachers and instructors. *Electronic Turkish Studies*, 11(14). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9830>.
- Atik, S., & Aykaç, N. (2017). Evaluation of 2009 and 2015 Turkish curricula in terms of curriculum elements. *Journal of Ahi Evran University Kırşehir Faculty of Education*, 18(3), 586-607.
- Aydın, E. (2017). Evaluation of Turkish curricula (2015 and 2017). *Electronic Turkish Studies*, 12(28). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12476>.
- Bağcı, B. and Mutlu, H. H. (2017). Comparison of 2006, 2015 and 2017 Turkish curricula. *International Journal of Language Academy*, 5(7), 119 -130.
- Bayburtlu, Y. S. (2015). Evaluation of 2015 Turkish curriculum and 2006 Turkish curriculum. *Electronic Turkish Studies*, 10(15). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8817>.
- Bilge, H. (2022). Comparison of Turkish teaching programs used between 2006-2019 in terms of fluent writing skills. *Journal of Mother Tongue Education*, 10(1), 199-215. <https://doi.org/10.16916/aded.980671>.
- Bobbitt, J. F. (2017). *Education program*. (Translated by M. Emir Rüzgâr). Pegem Academy.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design qualitative, quantitative and mixed method approaches*. S. B. Demir (Translation). Eğiten Kitap.
- Çarkıt, C. (2021). Comparison of 1981 and 2019 Turkish curricula in terms of listening education. *Turkish Journal of Social Research*, 25(3), 827-838.
- Çerçi, A. (2018). Examination of 2018 Turkish lesson curriculum achievements (5th, 6th, 7th, 8th grade) according to the renewed bloom taxonomy. *Literacy Education Research*, 6(2), 70-81.
- Epçağan, C. and Erzen, M. (2008). Evaluation of elementary Turkish lesson curriculum. *Journal of Social Research*, 1(4), 182-202.
- Ertürk, S. (1998). *Program development in education*. Yelkentepe Publications.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education*. McGraw-Hill.
- Girgin, Y. (2011). The comparative development level of the content, general and specific aims of the secondary school Turkish teaching programs of the Republican period (1929-1930, 1949, 1981). *Adnan Menderes University Faculty of Education Journal of Educational Sciences*, 2(1), 11-26.
- Glesne, C. (2013). *Introduction to qualitative research* (2nd Bs.). A. Ersoy, P. Yalçinoğlu, (Çev.) (Ed. A. Ersoy, P. Yalçinoğlu). Anı Publishing.
- Gökalp, M. & Erdoğan, B. (2023). Teachers' opinions on the sound-based sentence method used in literacy teaching. *International Journal of Education Science and Technology*, 9(2), 1-22. <https://doi.org/10.47714/uebt.1149576>.
- Graham, S., & Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. *Journal of Educational Psychology*, 99(3), 445-476. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.3.445>.
- Kalaycı, N. & Yıldırım, N. (2020). Comparative analysis of Turkish curricula (2009-2017-2019). *Trakya Journal of Education*, 10(1), 238-262. <https://doi.org/10.24315/tred.580427>.
- Karabulut, A. & Tunagür, M. (2021). Analysis of the learning outcomes in the Turkish curriculum according to Webb's depth of knowledge levels. *Rumeli Journal of Language and Literature Studies* (23), 15-29. <https://doi.org/10.29000/rumelide.948285>.
- Kaya, M. & Aydın, E. (2024). Comparison of 2019 Turkish lesson curriculum and 2024 Turkish lesson curriculum. *Harran Maarif Journal*, 9(1), 108-146. <http://doi.org/10.22596/hej.1482003>.
- Kelly, A. V. (2009) *The curriculum: Theory and practice* (6th Bs), London: SAGE.
- Lonigan, C. J., Farver, J. M., Phillips, B. M. and Clancy-Menchetti, J. (2009). 'Promoting the development of preschool children's emergent literacy skills: a randomized evaluation of a literacy-focused curriculum and two professional development models', *Read Write*, 24, 305-337.

- MEB, (2005). 2005 Primary school Turkish course curriculum (primary school grades 1-4). Ankara: Ministry of National Education.
- MONE, (2019). 2019 Primary school Turkish course curriculum (primary school grades 1-4). Ankara: Ministry of National Education.
- MEB, (2024). 2024 Primary school Turkish course curriculum (primary school grades 1-8). Turkey century education model. Ankara: Ministry of National Education.
- O'Donoghue, T. and Harford. J. (2012). Contesting the limond thesis on British influence in Irish education since 1922: A comparative perspective. *Comparative Education*, 48(3), 337-346. <https://doi.org/10.1080/03050068.2011.649120>.
- Öz, Z. D. (2022). *Evaluation of 2019 Turkish curriculum according to Eisner's educational criticism model*. [Unpublished master's thesis] . Kilis 7 December University.
- Özenç, E. G. (2018). Comparative evaluation of 2015 and 2017 primary school Turkish curriculum. *Uşak University Journal of Educational Research*, 4(2), 38-50.
- Priestley, M. and Biesta G. (2013). *Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice*. Bloomsbury.
- Susar-Kırmızı, F., & Yurdakal, İ. H. (2019). Classroom teachers' views on the 2018 Turkish curriculum. *Journal of Educational Theory and Practice Research*, 5(1), 64- 76.
- Şahin, D. & Bayramoğlu, C.D. (2016). Evaluation of 2015 Turkish curriculum in terms of text, genre and theme selection. *Journal of Turkish Studies-Turkology Research*, 11(3), 2095-2130. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9289>.
- Şahin, İ. (2007). Evaluation of the new primary education 1st level Turkish program. *İlköğretim Online*, 6(2), 284-304.
- Troia, G. A. & Graham, S. (2003). The Consultant's Corner: "Effective writing instruction across the grades: What every educational consultant should know", *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 14(1), 75-89.
- Walsh, T. (2016). 100 years of primary curriculum development and implementation in Ireland: a tale of a swinging pendulum, *Irish Educational Studies*, 1-16. <http://doi.org/10.1080/03323315.2016.1147975>.
- Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2008). *Qualitative research methods in social sciences* (6th edition). Seçkin Publishing.
- Yıldız, D. G. and İzalan, Z. (2016). Comparison of 2005 Turkish curriculum and 2015 Turkish curriculum[Oral presentation] . 15th International Classroom Teacher Education Symposium, Muğla, Turkey.

2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Emrah KULTAS^a

Anahtar Kelimeler:

2024 Türkçe programı
Türkçe eğitimi
Sınıf öğretmeni
Müfredat

Yükleme: 15/10/2024

Kabul: 30/10/2024

Yayınlanma: 31/10/2024

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.14018008

ÖZET

Dünyadaki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler, ülkelerin eğitim politikalarına da yansımaktadır. Özellikle teknolojideki hızlı yenilikler, eğitim-öğretim sürecindeki ihtiyaçları değiştirmekte ve tüm bu durumlar programların günün şartlarına uygun hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Hızla gelişen ve değişen küresel dünyanın mevcut durumuna ayak uydurmak amacıyla tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de belirli aralıklarla ders programları güncellenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 2024 yılında yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programına ilişkin programın uygulayıcısı konumunda olan sınıf öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerini elde etmektir. Araştırmanın modeli olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Van ili merkez ilçelerindeki resmi okullarda görev yapmakta olan 20 sınıf öğretmeni, mevcut araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından oluşturulan ve uzman görüşleri alınarak son hali verilen açık uçlu görüşme formu kullanılarak elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Açık kodlama yöntemi kullanılarak elde edilen verilerden kodlar oluşturulmuş ve benzer kodlar aynı tema altında birleştirilerek tablo haline getirilmiştir. Araştırmada, programdaki temaların ve tema içeriklerinin uygun olduğu, kazanım sayılarının yeterli düzeyde ve sınıf seviyelerine uygun olduğu, harf gruplarındaki değişikliğin işlevsel olmadığı, ancak yazı defterindeki değişikliğin doğru bir karar olduğu, genel olarak programın öğrenci odaklı, ihtiyaca cevap niteliğinde iyi düzenlenmiş bir içeriğe sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

GİRİŞ

Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla istendik davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlanan eğitimin (Ertürk, 1998) en önemli amaçlarından biri, öğrencilerin var olan potansiyelini ortaya çıkarmaktır (Bobbit, 2017). Öğrencinin kendi yaşamında istendik davranışları gerçekleştirebilmesi için öncelikle kendini tanıması ve kendisindeki potansiyelin farkına varması gerekmektedir. Eğitim programları ise öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmesine olanak tanıyarak onları bilişsel, dilsel, sosyal ve kişilik yönlerinden geliştirmeye odaklanmaktadır (Walsh, 2016).

Küresel dünyadaki değişim ve gelişmeler, eğitimde de bazı değişim ve gelişmeleri zorunlu kılmaktadır. Teknolojideki hızlı gelişmeler, eğitim-öğretim sürecinde yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır (Karabulut ve Tunagür, 2021). Dolayısıyla tüm ülkelerde çağa ayak uydurmak ve mevcut programın eksikliklerini gidermek amacıyla belli aralıklarla eğitim programlarında güncellemeler yapılmaktadır (Walsh, 2016). Bu güncellemeler yapılırken öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Programdaki beceri ve uygulamalar günlük hayatta uygulanabilir nitelikte ve yaşanan çevre ile uyum içerisinde olmalıdır (Kelly, 2009). Bunların yanı sıra, özellikle ekonomik gelişmeler başta olmak üzere göçler, dini uygulamalar ve uluslararası ilişkiler gibi birçok husus, eğitim programlarını ve sistemlerini güncellemeyi gerekli kılmaktadır (Lonigan ve ark., 2009; O'Donoghue ve Harford 2012; Priestley ve Biesta, 2013).

Bireylerin tüm yönleriyle gelişimini amaçlayan ve bütüncül bir eğitim yaklaşımını temel alan Türk eğitim sistemi, yalnızca medeniyete uyum sağlayan bir nesil değil, etkin olarak medeniyet kurabilen ve geliştirebilen bilge nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda her daim ahlaklı, erdemli, tüm insanlık için iyiyi, doğruyu, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflenmiştir. (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2024). Bu amaç ve hedefler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk yıllarından itibaren tüm ders programlarında olduğu gibi Türkçe dersi öğretim programlarında da günün şartlarına göre gerekli değişiklikler ve güncellemeler yapılmıştır. MEB tarafından 1924, 1930, 1936, 1948, 1968, 1998, 2005, 2009, 2015 ve 2019 yıllarında güncellenen günümüzdeki adıyla İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı, son olarak 2024 yılında günün şartlarına uygun olarak yeniden güncellenmiştir. Güncellenen 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın genel amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür (MEB, 2024):

- İlk okuma ve yazmada temel beceriler kazanılarak okuma ve yazmaya karşı olumlu tutum geliştirebilmek.
- Bilgi ve becerisini kullanarak dilin dört temel becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirerek söz varlıklarını zenginleştirebilmek.
- Türkçeyi bilinçli, doğru, etkili ve üretken bir şekilde kullanabilmek.
- Bilginin kaynağını ve doğruluğunu sorgulayarak bilgiye ulaşma, bilgiyi düzenleme ve kullanma becerisini geliştirebilmek.
- Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel ve sosyal değerleri içselleştirerek milli duygu ve düşüncelerini güçlendirebilmek.

Yenilenen 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda önemli başlıklardan biri olan ilk okuma yazma sürecinde, bir önceki programda olduğu gibi 'Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi' uygulanmaya devam edilmiştir. İlk okuma yazma öğretimi, tırnaksız dik temel harflerle gerçekleştirilmektedir. Yeni programda ilk okuma yazma öğretimi sürecinde takip edilen harf gruplarında ve harflerin öğretilme sıralamasında değişiklik yapılmıştır. Yeni harf grupları ve yapılan değişiklikler Tablo 1'de verilmiştir (MEB, 2019; MEB, 2024):

Tablo 1

İlk okuma yazma süreci, harf grupları ve öngörülen süreler

Harf Grupları	2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı	2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı
1.Grup	E, L, A, K, İ, N	A, N, E, T, İ, L (6 hafta)
2.Grup	O, M, U, T, Ü, Y	O, K, U, R, I, M (4 hafta)
3.Grup	O, R, I, D, S, B	Ü, S, Ö, Y, D, Z (2 hafta)
4.Grup	Z, Ç, G, Ş, C, P	Ç, B, G, C, Ş (2 hafta)
5.Grup	H, V, Ğ, F, J	P, H, V, Ğ, F, J (2 hafta)

Tablo 1'e bakıldığında gruplar arasında bazı harflerde değişiklikler göze çarpmaktadır. 'N' ve 'T' seslerinin daha öne çekildiği, 'L' ve 'K' seslerinin daha sonraya kaydırıldığı görülmektedir. 2019 Türkçe programında harf gruplarının öğretilme süresi ile ilgili herhangi bir açıklama söz konusu değilken, yenilenen 2024 programında ilgili harf gruplarının kaç haftada öğretileceğine yönelik süre önerisinde bulunulmuştur. İlk grup harfler için 6, ikinci grup için 4, diğer gruplar için ise 2'şer hafta süre öngörülmüştür.

2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda ilk okuma ve yazma sürecinde göze çarpan bir diğer değişiklik ise kullanılan yazı defteridir. Öğrencilerin yazma sürecinde kullandıkları yazı defteri, 2019 programında 4 çizgi ve 3 satırdan ibaret iken, 2024 programında 3 çizgi ve 2 satırdan ibaret bir biçime dönüştürülmüştür.

2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2019 programında olduğu gibi temel dil becerileri olan dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma öğrenme alanları üzerinden kurgulanmıştır. Türkçe'nin temel dil becerileri olan ve aynı zamanda programda öğrenme alanı olarak belirtilen bu becerilerde bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak bu öğrenme alanları altında sıralanan kazanımların sayısında değişiklikler görülmektedir. 2019 ve 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer alan kazanım sayılarının sınıf düzeylerine ve öğrenme alanlarına göre dağılımı Tablo 2'de verilmiştir (MEB, 2019; MEB, 2024):

Tablo 2

Kazanım (öğrenme çıktısı-süreç bileşenleri) sayılarının karşılaştırılması

	2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı				2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı			
	1.sınıf	2.sınıf	3.sınıf	4.sınıf	1.sınıf	2.sınıf	3.sınıf	4.sınıf
Dinleme /İzleme	11	9	12	13	4/21	5/20	5/26	5/26
Konuşma	4	4	6	6	4/26	5/31	5/36	5/47
Okuma	19	19	28	37	5/19	5/21	5/33	5/35
Yazma	13	14	17	22	4/34	5/34	5/37	5/48
Toplam	47	46	63	78	17/100	20/106	20/132	20/156
	234				77/494			

2024 programında kazanım ifadesi kullanılmamakta bunun yerine 'öğrenme çıktısı' ifadesi kullanılmaktadır. Programda öğrenme çıktısının öğrenme yaşantısı sonucunda oluştuğuna da ayrıca vurgu yapılmıştır (MEB, 2024). Dolayısıyla 2019 programında kazanım olarak nitelendirilen husus, 2024 programında öğrenme çıktısının altında verilen 'süreç bileşenleri' ile birlikte değerlendirilmelidir. Tablo 2'de 2024 programı kısmında öğrenme çıktısı ve süreç bileşenleri sayıları birlikte verilmiştir. Örneğin 1. sınıf konuşma öğrenme alanında (4/26) 4 öğrenme çıktısı ve bunların altında yer alan toplamda 26 süreç bileşeni yer almaktadır. Bu açıdan yenilenen programda tüm sınıf düzeylerinde ilgili öğrenme alanlarında kazanım sayısının arttığını söylemek mümkündür. Genel olarak bakıldığında dinleme/izleme alanı kazanım sayısının iki katına çıktığı, konuşma ve yazma öğrenme alanlarındaki kazanımların da bir önceki programa göre önemli sayıda arttığı görülmektedir. 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda her sınıf düzeyindeki toplam kazanım sayısının, 2019 programının 2 katından daha fazla olduğu görülmektedir.

Değerler eğitimi açısından bakıldığında yenilenen 2024 programının 2019 programına göre daha kapsamlı olduğu görülmektedir. 2019 programında kök değerler olarak ifade edilen 10 değer (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) vardır (MEB, 2019). 2024 programında 'öz denetim' değeri çıkarılıp 11 ayrı değer eklenerek değerlerin sayısı 20'ye çıkarılmıştır. Programda yer alan değerler şunlardır: Adalet, aile bütünlüğü, çalışkanlık, dostluk, duyarlılık, dürüstlük, estetik, mahremiyet, merhamet, mütevazılık, özgürlük, sabır, sağlıklı yaşam, saygı, sevgi, sorumluluk, tasarruf, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik (MEB, 2024). Bunun yanı sıra 2019 programında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında ifade edilen ve 8 alt başlıktan oluşan 'Yetkinliklerimiz' başlığına yenilenen 2024 programında yer verilmemiştir.

Tema sayıları ve içerikleri açısından bakıldığında 2019 programında her sınıf düzeyinde sekiz tema olacağı, bu temalardan üçünün (Erdemler, Milli Kültürümüz, Milli Mücadele ve Atatürk) her sınıf düzeyinde işlenmesinin zorunlu olduğu, diğer beş temanın ise seçmeli olduğu ve ders kitaplarının bu duruma dikkat edilerek hazırlanması gerektiği ifade edilmiştir. Her bir temanın üçü okuma, biri dinleme/izleme metni olmak üzere dört metinden oluşması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir (MEB, 2019). 2024 programında her sınıf düzeyinde sekiz tema bulunmaktadır. Temaların zorunlu veya seçmeli durumu söz konusu değildir. Tema adları ve tema içerikleri tüm sınıf düzeylerinde belirlenmiştir. Birinci sınıfın birinci dönemini kapsayan ilk dört tema hariç her temada beş metnin kullanılması gerektiği, birinci sınıfın ilk döneminde her temada dört dinleme/izleme metni kullanılırken diğer sınıf düzeylerinde bu metinlerin dördünün okuma, birinin dinleme/izleme metni olması gerektiği ifade edilmiştir. Böylece birinci sınıflarda kitap bütününde toplamda 36, diğer sınıflarda 40 metin kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra, birinci sınıfın ilk dört teması hariç diğer temalarda en az bir bilgilendirici, bir hikâye edici, bir şiir türünde metnin işlenmesi; birinci sınıfın ilk dört temasında ise üç hikâye edici ve bir şiir türünde metnin yer alması gerektiği vurgulanmıştır (MEB, 2024). Program boyunca tüm sınıf düzeylerinde her tema altında kullanılacak ders saati, alan becerileri, kavramsal beceriler, eğilimler, değerler, sosyal ve duygusal öğrenme becerileri alt başlıklar halinde verilerek öğrenme-öğretme yaşantıları, ölçme-değerlendirme uygulamaları, farklılaştırma ve öğretmen yansımaları gibi alt başlıklarla süreç detaylı bir şekilde ifade edilmiştir. Bu hususun, eğitim-öğretim sürecinde sınıf öğretmenlerini yönlendirme ve desteklemesi açısından oldukça etkili olacağı düşünülmektedir.

Alan yazınında 2015 ve 2019 programları hakkında öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerinin incelendiği (Alver ve Sancak, 2016; Susar-Kırmızı ve Yurdakal, 2019), 2018 programı kazanımlarının Bloom Taksonomisine göre incelendiği (Çerçi, 2018) çalışmalara rastlanmaktadır. Bunların yanı sıra, 2006-2017 yılları arasında güncellenen Türkçe dersi öğretim programlarının bir önceki programla biçim veya içerik açısından karşılaştırıldığı ve değerlendirildiği çok sayıda araştırmanın (Aktaş ve Yurt, 2016; Altunkeser ve Coşkun, 2018; Aydın, 2017; Atik ve Aykaç, 2017; Bağcı ve Mutlu, 2017; Bayburtlu, 2015; Bilge, 2022; Çarkıt, 2021; Epçaçan ve Erzen, 2008; Girgin, 2011; Kalaycı ve Yıldırım, 2020; Özenç, 2018; Şahin, 2007; Şahin ve Bayramoğlu, 2016; Yıldız ve İzalan, 2016) olduğu görülmektedir.

Kaya ve Aydın'ın (2024) 2019 ile 2024 Türkçe dersi öğretim programlarını karşılaştırdığı çalışma dışında mevcut araştırma konusu ile ilgili çalışmanın olmadığı, söz konusu çalışmanın da programın daha çok ortaokul kısmına odaklandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programının incelenmesine yönelik araştırmanın neredeyse olmaması mevcut araştırmanın bu alandaki boşluğu doldurması açısından önemini artırmaktadır. Bu çalışma, programın ilk elden uygulayıcısı konumunda olan sınıf öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi ve özellikle Türkçe öğretimi üzerine çalışan araştırmacılara bu hususta yol göstermesi açısından da önem arz etmektedir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 2024 yılında yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerini elde etmek, mevcut

araştırmanın temel amacıdır. Aşağıda sıralanan alt amaç mahiyetindeki sorular neticesinde elde edilen cevaplar, araştırmanın temel amacına ulaşmada yol olmuştur.

1. Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında ilk okuma yazma sürecindeki değişiklikler ve yenilikler hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
2. Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında kullanılan tema ve tema içerikleri hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
3. Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımların sayısı ve sınıf düzeylerine uygunluğu hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
4. Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programının etkili ve olumlu yönleri hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
5. Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programının eksik ve olumsuz yönleri hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve önerileri nelerdir?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin elde edildiği mevcut araştırmanın modeli, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemidir. Durum çalışması, bir veya birden çok kişi, konu, süreç, program veya etkinlik hakkında katılımcılarla derinlemesine görüşmelerin yapılmasını ve doküman toplama yoluyla verilerin detaylı olarak incelenmesini içeren bir yöntemdir (Creswell, 2017; Glesne, 2013).

Çalışma Grubu

Van ili Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki resmi ilkokullarda görev yapan 20 sınıf öğretmeni, mevcut araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma için ilgili öğretmenler, araştırmacının görev yaptığı ilde kolay ulaşabilecek kişilerden seçilmiştir. Dolayısıyla bu süreçte tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolay örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Kolay örnekleme, özellikle insani araştırmalarda pratiklik ve ekonomiklik açısından avantaj sağlayan bir örnekleme tekniğidir (Fraenkel ve ark., 2012). Çalışma grubuna ait bilgiler Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3

Çalışma grubu demografik bilgileri

Katılımcı	Cinsiyeti	Hizmet Yılı	Öğrenim Durumu	Katılımcı	Cinsiyeti	Hizmet Yılı	Öğrenim Durumu
K-1	E	6-10	Lisans	K-11	E	11-15	Y.Lisans
K-2	K	6-10	Lisans	K-12	K	6-10	Lisans
K-3	E	6-10	Y.Lisans	K-13	K	16-20	Y.Lisans
K-4	E	0-5	Lisans	K-14	K	6-10	Lisans
K-5	E	6-10	Y.Lisans	K-15	E	6-10	Lisans
K-6	E	16-20	Lisans	K-16	E	20+	Lisans
K-7	K	20+	Lisans	K-17	E	0-5	Lisans
K-8	E	11-15	Lisans	K-18	K	6-10	Lisans
K-9	K	16-20	Lisans	K-19	K	11-15	Y.Lisans
K-10	K	0-5	Y.Lisans	K-20	K	16-20	Lisans

Araştırmada görüşleri alınan katılımcılar, K-1, K-2, ... K-20 şeklinde kodlanmış olup yarısı kadın, yarısı erkek öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılardan 3'ü 0-5 yıl, 8'i 6-10 yıl, 3'ü 11-15 yıl, 4'ü 16-20 yıl, 2'si ise 20 yıl üstü hizmet yılına sahiptir. Görüşleri alınan 20 öğretmenden 6'sı yüksek lisans mezunudur.

Veri Toplama Araçları

Yarı yapılandırılmış görüşme formu

Mevcut araştırmada konuyla alakalı sınıf öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerini elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından konuyla ilgili alan yazını taranarak hazırlanan 8 adet açık uçlu soru, 2 sınıf eğitimi uzmanı akademisyen, 2 sınıf öğretmeni ve 1 Türkçe öğretmeni olmak üzere 5 alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. Uzman dönütleri doğrultusunda 3 soru çıkarılıp 1 soru eklenmiş ve görüşme formunun son hali oluşturulmuştur. Görüşme formu 2 bölümden oluşmakta olup ilk bölümde katılımcıların demografik bilgilerini ölçen 3 kapalı uçlu soru, ikinci bölümde ise 6 adet açık uçlu soru bulunmaktadır.

İlkokul Türkçe dersi öğretim programları

Yenilenen program ile önceki program arasındaki değişikliklerin tespiti amacıyla bazı başlıklarda karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu noktada doküman olarak "2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar)" (MEB, 2019) ile "2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-4. Sınıflar) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" (MEB, 2024) kullanılmıştır.

Verilerin Toplanması

Çalışmada veriler, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Yenilenen programda ilk okuma yazma süreci, kullanılan tema ve tema içeriklerinin uygunluğu, kazanımların yeterliliği ve öğrenci seviyelerine uygunluğu, programın etkili ve olumlu yönleri, programın eksik ve olumsuz yönleri hakkında öğretmenlerin görüş, düşünce ve önerileri elde edilmiştir.

Görüşmelerin her biri yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür. Veri kaybını engellemek amacıyla katılımcılardan izin alınarak konuşmalar ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Daha sonra bu veriler, katılımcı ismi kodlanarak yazılı metne dönüştürülmüştür. Yazılı metne dönüştürülen katılımcı görüşleri, dijital ortamda katılımcılarla paylaşılıp onayları alınmıştır.

Verilerin Analizi

İçerik analizi yöntemi kullanılarak araştırma verileri analiz edilmiştir. İçerik analizi, birbirine benzer ya da yakın kavram ve temalar oluşturularak verilerin bir araya getirilip düzenlenmesi ve yorumlanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Verilerin analizinde açık kodlama yöntemi kullanılarak elde edilen verilerden kodlar oluşturulmuş ve benzer kodlar aynı kategori altında birleştirilip kodla ilgili görüş bildiren toplam katılımcı sayısı (frekans) da verilerle veriler tablo haline getirilmiştir. Tablolardaki verileri desteklemek amacıyla katılımcı görüşlerinden bazıları doğrudan alıntı şeklinde sunulmuştur.

Etik Kurul Onayı

Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimlerde İnsan Araştırmaları Etik Kurulunda (Protokol No. 2024/17) 23.08.2024 tarihli 2024/17 toplantısında alınan onay kararı ile yürütülmüştür.

BULGULAR

Yenilenen ilkökul Türkçe programında ilk okuma yazma sürecindeki değişiklikler hakkında sınıf öğretmenlerin görüşleri Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. İlk okuma yazma sürecindeki değişiklikler

Tema	Kategori	Kod	f
Harf grupları	Olumlu	Değişiklik iyi olmuş.	5
		Anlamli kelimeye hızlıca ulaşılabilir.	4
		Daha fazla hece üretilebilir.	3

		Fark etmez.	2
		Eski harf grupları daha uygundu.	15
		Harflerin sıralaması uygun değil.	9
	Olumsuz	'L' sesi yerine 'N' sesi uygun değil.	7
		Hece ve kelimelere erken ulaşma açısından uygun değil.	5
		Yazma süreci zorlaşacak.	3
		Öğrenci seviyesine göre değişebilir.	7
	Uygun	Önerilen süre uygun.	6
		Esnetme hakkı var.	4
	Uygun değil	Süre konusunda problem yaşanabilir.	3
		Önerilen süre uygun değil.	2
		2 satır, 3 çizgi değişikliği doğru bir karar.	15
		3 satır, 4 çizgi yazma sürecini zorlaştırıyordu.	8
	Uygun	Yazmada kargaşayı azaltır.	7
		Çizgili deftere geçişi kolaylaştırır.	6
		Güzel ve okunaklı yazıyı geliştirir.	4
	Uygun değil	Kuyruklu harflerin yazımını zorlaştırır.	4

Tablo 4 incelendiğinde, yenilenen programda ilk okuma yazma sürecine yönelik öğretmen görüşleri, harf grupları, harflerin öğretilme süresi ve yazı defteri olmak üzere 3 tema altında değerlendirilmiştir. İlk okuma ve yazma öğretimi sürecinde yeni harf grupları hakkında olumlu görüş bildiren öğretmenler olsa da genel olarak olumsuz görüşlerin daha fazla olduğu görülmüştür. Harf gruplarındaki değişikliğin iyi olduğu görüşünü savunan öğretmenler, ilk grupta daha fazla hece üretebilme ve anlamlı kelimelere daha hızlı ulaşmaya olanak tanıma durumlarını bu düşüncelerinin temel gerekçeleri olarak görmekteyiz. Görüşleri alınan katılımcıların büyük çoğunluğu, yeni harf gruplarının uygun ve işlevsel olmadığını ifade etmişlerdir. Harflerin gruplar içerisindeki sıralamasının uygun olmadığı, özellikle kolay kavranabilen ve kolay yazılabilen 'L' sesinin yerine 'N' sesinin ilk ünsüz ses olarak öğretilmesinin süreci zorlaştırabileceği noktasında olumsuz görüşler söz konusudur.

Harflerin öğretilmesi sürecinde her bir harf grubu için programda önerilen sürenin uygun olduğunu ifade eden katılımcıların aksini ifade eden katılımcılardan daha çok olduğu görülmüştür. Sürenin öneri mahiyetinde olduğu, öğrencilerin ve sınıfın seviyesine göre bu sürenin değişiklik gösterebileceği, programın da bu konuda uygulayıcıya esneklik tanıdığı, dolayısıyla burada bir rahatlığın sağlandığı daha çok ifade edilmiştir.

İlk okuma ve yazma süreci ile ilgili bir diğer tema olan yazı defteri ile ilgili elde edilen görüşlere bakıldığında, 1. sınıfta kullanılan 3 satır ve 4 çizgiden oluşan yazı defterinin yazma sürecini zorlaştırdığı, öğrencilerin kafasını karıştırdığı, dolayısıyla da yeni değişiklik olan 2 satır ve 3 çizgiden oluşan yazı defterinin kullanımının daha uygun olacağı noktasında görüşlerin daha yoğun olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, 2 satır ve 3 çizgiden oluşan yeni yazı defterinin yazmada kargaşayı azaltacağı, öğrencilerin daha kolay ve daha okunaklı yazmasını sağlayacağı ve üst sınıflarda çizgili deftere geçişi kolaylaştıracağı ile ilgili görüş ve düşüncelerin ifade edildiği görülmektedir. Yeni yazı defterinin özellikle kuyruklu harflerin yazımını noktasında yazma sürecini zorlaştıracığı noktasında az sayıda da olsa görüşlerin olduğu görülmüştür.

Programda ilk okuma yazma sürecindeki değişiklikler ve yenilikler hakkında sınıf öğretmenlerin görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

"E ve L sesleri ile ilk hece ve kelime olan 'el' çok daha işlevsel ve anlamlıydı. Öyle kalmalıydı. Ses gruplarında gerçek sıkıntı L ve N sesinin aynı grupta olmasıydı. Keşke onların grupları ayrılmış olsaydı. Eski ses grupları güncel ses gruplarından daha anlamlı ve işlevsel bir sıradaydı. Süre olması gerektiği gibi, ilk grup kavrama süresi daha uzun. Çizgili deftere geçince çocuklar harfleri iki çizgi arasına sığacak büyüklükte yazmaya çalışıyorlardı ve

yazıları bozuluyordu. Satır sayısı azalınca bu kargaşanın da azalacağını düşünüyorum. 4 çizgili defterde ortadaki aralığı değil aşağıdaki aralığı kullanma sorunu da çok yaşıyorduk 3 çizgi 2 satırla bu sorun da kalmayacaktır (K2).”

“Harf gruplarının dağılımının uygun olmadığını düşünüyorum. Eski harf gruplarının dağılımının işleyiş açısından daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yeni yazı defterini kullanarak çocukların yazma sürecini daha rahat kavrayacağını, yeni durumun daha kullanışlı olacağını düşünüyorum (K7).”

“Harf grupları daha iyi ayarlanabilirdi. Benzer fonetiğe sahip harfler daha güzel dağıtılabilirdi. ‘f’ ve ‘v’ gibi birbiri ile karıştırılan harfler çocukların algısında oynamaya sebep oluyor. Harflerin işlenme süreleri öğrencinin düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Öğretmenin programı esnetme hakkı bulunmaktadır. Bir önceki programda kullanılan defter aşağı doğru uzayan kuyruklu harflerin yazımında öğrenciye daha çok yardımcı oluyordu. 2 satır 3 çizgi değişikliğinde bu harflerin yazımı sıkıntılı olabilir. O da öğretmen sistemde tecrübe kazandıkça rahat olur diye düşünüyorum. Onun dışında yeni sistem defter çok daha etkili olacaktır (K9).”

“Öğrenciler için anlamlı ve günlük konuşmalarında sık kullandıkları sözcüklerin oluşturulması bakımından harf gruplarının ve sıralanışının uygun olduğunu düşünmekteyim. Süre bakımından yeterli bir zaman aralığı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca programın öğretmenlere farklı durumlara göre zaman ayarlaması yapabilme esnekliği tanınması nedeniyle süre ile ilgili tartışmaların da ortadan kaldırdığı kanaatindeyim. 1. sınıf öğrencilerinin gelişim özellikleri bakımından 3 satır ve 4 çizginin ayrıntılı ve karmaşık ve detaylı olduğunu bu durumun yazı yazmada olumsuz durumlara sebep olduğunu, zihinsel karmaşaya yol açtığını, çizgili yazı defterine geçişlerde uyum sağlamanın güçleştiğini deneyimlerime göre tespit etmiş bulunmaktayım. Bu nedenle yeni programda yapılan bu değişikliğin (2 satır, 3 çizgi) olumlu ve yerinde bir değişiklik olduğunu düşünmekteyim (K11).”

“İkinci harfin ‘N’ olmasının bizi ve öğrencileri zorlayacağını düşünüyorum. Bunun dışında en kısa süreçte kelime yazımına başlanması taraftarıyım. Yeni programda üçüncü harften sonra ancak kelime öğretilebilir ve öğretilen ilk kelimelerden biri de “anne.” Zaten zor bir süreç ve anne hassasiyeti olan bir çocuk için bu daha da zor. Ben yeni defter düzeninin daha iyi olduğunu düşünmekteyim. 3 satır 4 çizgide yaşadığımız en büyük sorun kuyruklu harflerin yanlış yazımıydı, yeni defter düzeniyle bu harflerin yazımının çocuklarının kafasını karıştırmayacağını düşünüyorum (K18).”

Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programının içeriğindeki değişiklikler ve yenilikler hakkında sınıf öğretmenlerin görüşleri Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Program içeriğindeki değişiklikler

Tema	Kategori	Kod	f
Temalar ve içerikleri	Olumlu	Uygun düzeyde.	11
		Doğru ve etkili	7
		Okul kültürünü ve birlikte yaşamı benimsetir.	6
		Detaylı olması öğretmene rehberlik açısından iyi	5
		Bütüncül gelişimi sağlar.	5
		Erdem-Değer-Eylem ilişkisi iyi işlenmiş.	5
		Daha sade hale getirilmiş.	4
		Dinleme ve yazma becerileri daha fazla önemsenmiş.	3
Kazanım sayısı	Olumlu	Daha uygun hale getirilmiş.	12
		Yeterli	11
		Öğretmene kolaylık sağlamış.	5

		Sadeleştirilmiş	4
	Olumsuz	Kazanım sayıları çok fazla	2
		Kazanımlar aynı, pek bir değişiklik yok	2
Düzeye uygunluk	Uygun	Öğrenci seviyesine uygun	15
		Uygun olmayanlar üst sınıfa aktarılmış	3
	Uygun değil	Dezavantajlı gruptaki öğrenciler için üst düzey olabilir	3
		Sınıfın genel seviyesine göre esnetilmeli	3

Tablo 5 incelendiğinde, yenilenen programın içeriğine yönelik öğretmen görüşleri, belirlenen temalar ve tema içerikleri, kazanım sayıları ve kazanımların sınıf düzeyine uygunluğu olmak üzere 3 tema altında değerlendirilmiştir. Yeni programda belirlenen temalar ve temalar atında işlenen kavramlar ve içerik hakkında tüm katılımcı görüşlerinin olumlu yönde olduğu, tema ile ilgili olumsuz görüşlerin olmadığı görülmüştür. Sınıf düzeylerinde seçilen temaların uygun, doğru ve etkili olduğu yoğun bir şekilde ifade edilmiştir. İçeriğin ve işlenen kavramların daha sade hale getirildiği, bütüncül bir gelişime olanak tanıdığı, okulda ve toplumda birlikte yaşam kültürünü benimsetmeye yönelik olduğu, erdem ve değerleri benimsetmede daha etkili olduğu katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Özellikle öğretmen kılavuz kitaplarının kaldırılmasından sonra içeriğin işleme sürecinin programda detaylı olarak sunulması, öğretmene rehberlik edeceği de vurgulanan bir diğer önemli görüştür.

Kazanım sayılarının yeni programda çok fazla olduğu noktasında görüşler olmasına rağmen kazanım sayılarının yeni programda sadeleştirildiği ve daha uygun hale getirildiği, dolayısıyla da yeterli sayıda olduğu noktasında katılımcı görüşlerinin yoğunlukta olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, kazanımların dezavantajlı gruplardaki öğrenciler için zor olabileceği ve sınıfın genel seviyesine göre esnetilmesi gerektiği noktasındaki görüşlerin aksine kazanımların sınıf seviyelerine göre daha uygun hale getirildiği ve uygun olmayan kazanımların üst sınıflara aktarıldığı noktasındaki görüşlerin daha çok olduğu görülmüştür.

2024 İlkokul Türkçe Dersi öğretim Programının içeriğine yönelik öğretmen görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

“Yerli ve milli dokunuşların yanı sıra erdem-değer-eylem çerçevesinde programın bilişsel sosyal, duygusal ve psikomotor alanlarda bütüncül bir gelişimi desteklemesi ve bu doğrultuda temaların, tema içeriklerinin düzenlenmesi bunun yanı sıra farklı alanlardaki okuryazarlıkların gelişim özelliklerine uygun olarak metinlerle temalarda sunulması bakımından olumlu bir değişim olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca öğrenme çıktılarının yeni programda sınıf seviyelerine uygun bir biçimde ve uygun bir sayıda dağılım gösterdiğini düşünüyorum (K11).”

“Türkçe ders öğretim programındaki temaları öğrenciler için oldukça verimli buluyorum. Nitekim temalarda işlenen metinler değerlerimize yönelik olup öğrencilere hem değerlerimizi öğretmekte hem de onları tarihte yolculuğa çıkarıp düşünce yollarını geliştirmektedir. Temalarda yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik içeriklerin bulunması önemlidir. Metin sayıları ve metinlerin uzunluğu biraz daha kısa tutulursa bir metin üzerinde yapılacak çalışmalar artırılabilir ve çocukların metinleri daha da içselleştirmesi sağlanabilir. Kazanımların sayısı içeriklerin daha verimli işlenmesi açısından biraz azaltılabilir. Kazanımların sınıf seviyelerine uygunluğunda bir sıkıntı görmemekteyim (K14).”

“Temaların sıralaması okul kültürü, toplu halde yaşama ve milli değerlerin kazandırılmasında doğru ve etkili görünüyor. Sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeyi yüksek bölgeler için uygun görünse de dezavantajlı çok fazla çocuk var. Anadil sorunu yaşayan, evde okuma yazma bilmeyen ebeveyni olan çocuklar ilk yıl okuma yazma ve anlama basamağını zor yetiştiriyor. Seviyeyi öğretmen sınıf düzeyine göre esnetmek zorunda kalacaktır. Daha hafif tutulabilirdi (K3).”

Yenilenen İlkokul Türkçe programına yönelik katılımcıların genel görüş ve önerileri Tablo

6'da verilmiştir.

Tablo 6. Programa ilişkin genel görüşler ve öneriler

Tema	Kategori	Kod	f
Genel düşünceler	Olumlu	Daha anlamlı ve süreci etkili kılan bir program	8
		Öğrenci odaklı	5
		İhtiyaca yönelik	5
		İyi düzenlenmiş bir içerik	5
		Erdemli birey yetiştirmede etkili	5
		Bütüncül gelişimi destekleyen bir program	4
		Temel dil becerilerini daha iyi geliştirmeye yönelik	4
		Üst düzey becerileri geliştirmeye yönelik	3
	Olumsuz	Genel olarak olumsuz bir durum yok	6
		Harf grupları işlevsel değil	3
		Dilbilgisi kazanımların işlenmesinde netlik yok	2
		1.sınıflar açısından fırsat eşitliği sağlamayan bir program	1
		Cümleye geçiş uzun zaman alır	1
Öneriler		Metinlerin uzunluğuna ve niteliğine dikkat edilmeli	4
		Metinler daha az ve daha sade olmalı	4
		Programa uygun ve yeterli ders materyali sağlanmalı	3
		Programa yönelik öğretmen eğitimi yapılmalı	3

Yenilenen programa yönelik öğretmen genel görüş ve önerileri, 2 tema altında değerlendirilmiştir. Genel düşünceler teması ise olumlu ve olumsuz düşünceler olmak üzere 2 ayrı kategoride analiz edilmiştir. Programın öğrenci odaklı ve ihtiyaca yönelik bir şekilde genel olarak iyi düzenlendiği, önceki programa göre yeni programın daha anlamlı ve daha etkili olduğu, öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeye daha çok odaklı bütüncül yapıda olduğu noktasında olumlu görüşlerin olduğu tespit edilmiştir. Programa yönelik olumsuz düşünce ve eleştirilerin daha çok 1. sınıfta ilk okuma ve yazma sürecine yönelik olduğu, harf gruplarının işlevsellik açısından önceki programa göre daha zayıf olduğu görülmektedir. Bunların yanı sıra, program boyunca özellikle dilbilgisi konu ve kazanımlarının işlenmesi sürecinde bir netlik olmadığı noktasında görüşler de bulunmaktadır.

Programın olumsuz veya eksik yönlerine yönelik veya süreçte daha verimli kullanılmasına yönelik önerilere bakıldığında, programın kendisinden ziyade eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ders kitaplarındaki metinlere yönelik olduğu görülmüştür. Ders kitaplarında kullanılan metinlerin sınıf seviyesine uygun olmasına, daha öz ve sade olmasına, metinlerin nitelikli olmasına özen gösterilmesi önerilmektedir. Program içeriğinin uygulanmasının önündeki engellerden birinin uygun ve yeterli ders materyalinin olmadığı ve bu noktadaki eksikliklerin giderilmesi gerektiği de önerilen bir diğer husustur. Bunların yanı sıra, programın süreçte daha etkili ve işlevsel olabilmesi için sınıf öğretmenlerinin program hakkında bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların olması gerektiği önerilmiştir.

2024 İlkokul Türkçe Dersi öğretim Programına yönelik öğretmenlerin genel düşünce ve önerilerine yönelik görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

“Öğrenci merkezli bir öğretim yöntemi gözetilmiş. Daha sosyal, daha güncel hale getirilmiş. Şimdiki çocukların teknolojiye ulaşımı düşünülerek daha modern bir hale getirilmeye çalışılmış sistem. Bana göre yavaş ama kalıcı bir öğrenme baz alınmış. Eksik ve olumsuz yönleri olsa bile zamanla düzeltileceği kanaatindeyim (K1).”

“Ben asıl değiştirilmesi gereken durumun harf grupları olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu alandaki değişikliği gereksiz buldum. Çok yoğun geçen 1. sınıf 1. dönemin bir yıla yayılmasını isterdim. Harf gruplarının öğretim süreci yeni programda esnek gibi

görünse de öğretmenlerden beklenen her zaman birinci dönem bütün harflerin bitirilmesi olacak. Fırsat eşitliğini sağlayacak bir program olduğunu düşünmüyorum. Yoğun bir program olmasındansa çocukların daha çok okuma yapabileceği, serbest bir şekilde yazı yazabileceği bir program olmasını isterdim (K5)."

"Yenilenen programının temel dil becerileri başta olmak üzere doğru iletişim, etkili bir biçimde Türkçe dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri kazandırma açısından önemlidir. Milli ve manevi değerleri özümseme ve yansıtma, bütüncül bir gelişime (bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor) katkı sunma ve erdemli bireyler yetiştirme hususları bakımından da etkili ve olumlu bir adımdır (K12)."

"Öğrenme çıktılarının altına açıklamaları yapmak, bir içerik çerçevesi oluşturmak, ölçme ve değerlendirmeye önem vermek, daha çok süreç odaklı olması, öğretim programında öğrenme-öğretme uygulamaları kısmında açıklamalar yapmak öğretmene yardımcı olması konularında olumlu yanlarından biridir. Yeni öğretim programında harf gruplarının değişmesi doğru değildir. Ayrıca yeni müfredatta önemli olan ders kitaplarının nitelik ve nicelik olarak öğrencilerin seviyesine uygun olması hatta ülkenin bölgelerine uygun olarak hazırlanması önemlidir. Bu hususlara dikkat edilmelidir. En önemli konu ise öğretmenleri yeni müfredat hakkında doğru ve ciddi bir şekilde bilgilendirmek ve onların adapte olmalarını sağlamak olmalı. Yoksa olumlu olan kısımlar hiç bir işe yaramayacaktır (K17)."

"Türkçe öğretim programının öğrencilere okuduğunu anlama, dinlediklerini yorumlama ve yazma konusunda yaratıcılıklarını geliştirme, bu konuda yeni yollar keşfetme, olaylara eleştirel bakma gibi birçok yönden oldukça olumlu yönleri vardır. Ancak dinleme metinlerinin ve yazmayı geliştirmeye yönelik içeriklerin artması ve geliştirilmesi gerektiği görüşündeyim. Dinleme metinleri çocukların oldukça ilgisini çekmektedir. Programdaki kazanımlara yönelik işlenen konular ve çalışmalar çocuğu geleceğe her yönüyle daha iyi hazırlamamız konusunda fırsatlar sunmaktadır. Metin içeriklerinin uzunluğu ve kısalığı sınıf seviyesine göre dikkate alınmalıdır. Yazı çalışmalarına ve dinleme metinlerine daha fazla ağırlık verilmeli, öğrencilerin her yönüyle tam anlamda gelişmesi sağlanmalıdır (K20)."

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

2024 ilkököl Türkçe programında ilk okuma yazma süreci ile ilgili bazı değişiklikler ve yenilikler göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki harf gruplarındaki değişikliklerdir. Yeni programda harflerin öğretilme sıralamasında özellikle ilk iki grupta önemli değişiklikler olduğu görülmektedir. Harf gruplarının yıllara göre değişimine dikkat çekmek adına sadece ilk gruptaki harflere bakıldığında, 2005-2016 yılları arasında "e,l,a,t" olan ilk grup seslerin 2016 yılındaki değişiklikle "e,l,a,n" olduğu, 2017'de tekrar değişikliğe uğrayarak "e,l,a,k,i,n" olduğu ve 2024 programındaki son değişiklikle de "a,n,e,t,i,l" olduğu görülmektedir. Harf gruplarının kısa zaman dilimleri içerisinde sıkça değişmesinin olumsuz tarafları bir tarafa dursun, son değişiklikte ilk iki sesin tamamıyla değişmesi okuma yazma öğretme sürecini zorlaştırabileceği kanaati hâsıl olmaktadır. Çünkü yenilenen programda da kullanılmaya devam edilen ses temelli cümle yönteminin ilkelerine bakıldığında, harf öğretme sürecinde basitten zora bir yol izlenmesi gerektiği, olabilecek en kısa zaman içerisinde anlamlı hece ve kelimelere ulaşılması gerektiği ve somutlaştırma ilkesine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır (MEB, 2005). Bunun yanı sıra Akyol (2011), hece ve kelime oluşturma sürecinde öğrencilere anlamlı gelebilecek hecelerin öğretilmesinin önemli olduğunu ve seslerin bu amaçla sıralanması gerektiğini ifade etmiştir. Bu açıklamalardan hareketle kolay yazılabilen ve birleştirildiğinde anlamlı ve somut bir hece ve kelimeye ulaşmayı sağlayan 'e' ve 'l' seslerinin yerine yazımı daha zor, anlamlı ve somut hece ve kelimeye ulaşmayı geciktiren 'a' ve 'n' seslerinin ilk sesler olarak tercih edilmesi uygun olmamıştır. Nitekim mevcut araştırmada bu durumla ilgili eski harf gruplarının daha uygun olduğu, yeni harf gruplarının ilk okuma ve yazma sürecini zorlaştıracığı sonucu elde edilmiştir.

Gökalp ve Erdoğan'ın (2023) okuma ve yazma sürecine ilişkin öğretmen görüşlerini aldığı araştırmalarında, okuma ve yazma sürecinde 'e' sesiyle başlamanın daha mantıklı ve uygun olduğu, öğretim sürecinde öğretmenlerin ve öğrencilerin zorlandığı seslerin arasında 'n' sesinin de olduğu sonuçlarına ulaşmaları mevcut araştırmanın bu husustaki verilerini desteklemektedir.

1.sınıfta öğrencilerin sesi yazma çalışmaları esnasında kullandıkları yazı defterindeki değişiklik, göze çarpan bir diğer önemli değişikliktir. Yazma öğretimi sürecinde uzun yıllardır kullanılmakta olan 3 satır 4 çizgiden oluşan yazı defteri, 2 satır 3 çizgiden oluşacak şekilde değiştirilmiştir. Mevcut araştırmada bu husus hakkındaki değişikliğin doğru ve yerinde bir karar olduğu, eski uygulamanın yazma sürecinde öğrencilerin kafasını karıştırdığı ve bazı karmaşalara sebep olduğu, ayrıca üst sınıflarda çizgili deftere geçişi kolaylaştıracağı sonuçları elde edilmiştir. Troia ve Graham'a (2003) göre yazma becerisi, çocuklar için en karmaşık becerilerden biridir. Graham ve Perin (2007) okul yıllarında yazma becerisi iyi olan öğrencilerin, sonraki okul ve sosyal yaşantılarında yazma becerisi iyi olmayanlara göre önemli bir üstünlüğe sahip olduklarını belirtmektedir. Bu açıklamalardan hareketle yazma becerisinin iyi öğretilmesi ve geliştirilmesinin önemli olduğu, yazı defterindeki bu değişikliğin basit gibi görünse de aslında önemli kazanımlara vesile olacağı açıktır.

2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında içerik ile ilgili çok sayıda değişiklik ve yenilik söz konusudur. Sınıf düzeylerindeki tema isimleri belirlenmiş ve tercihe bırakılmamıştır. Temaların daha derli toplu ve ihtiyaca yönelik olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca temalarda ele alınan kavramların da milli ve manevi değerleri benimsetmeye yönelik olduğunu, öğrenci ihtiyacına yönelik, sade ve sınıf seviyesine uygun olduğunu söylemek mümkündür. Kazanım ifadesi yerine öğrenme çıktısı ve süreç bileşenleri ifadeleri kullanılmış olup kazanım sayılarında önemli bir artış söz konusudur. Özellikle Türkçe'nin temel dil becerilerinin öğretilmesine ve bu noktada kazanımların dağılımına özen gösterildiği görülmektedir. Buna karşın Öz (2022) 2019 programını değerlendirdiği çalışmasında, içeriğin açık ve anlaşılır olduğu ancak kazanımların bazılarının öğrencilere ağır geldiği ve temel dil becerilerine yönelik kazanımların programda dengeli bir şekilde dağılmadığı sonuçlarını elde etmiştir. Programda sınıf seviyelerinde ele alınan her bir tema başlığı altında işlenen öğrenme çıktısından ele alınan kavramlara, disiplinler arası ilişkilendirmelerden ölçme ve değerlendirme işlemlerine, değerler eğitiminden yöntem ve tekniklere kadar birçok alt başlıktan oluşan ve öğretmene süreçte rehber olabilecek bir içeriğin sunulduğu görülmektedir. Bu hususun öğretmenlere süreçte önemli bir kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Mevcut araştırmada program içeriğindeki yenilikler, temalar ve işlenişi, kazanım sayısı ve kazanımların sınıf düzeylerine uygunluğu ile ilgili öğretmenlerden genel olarak olumlu görüşler elde edilmiştir.

Mevcut araştırmada 2024 programına ilişkin genel olarak olumlu ve olumsuz görüşlerin var olduğu ancak genel yaklaşımın olumlu yönde olduğu sonucu elde edilmiştir. Susar-Kırmızı ve Yurdakal'un (2019) 2018 ilkökul Türkçe programına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini aldığı çalışmasında 2018 programı için yeni programdaki değişiklikler hakkında öğretmenlerin olumlu ve olumsuz görüşlerin olduğunu, programın genel olarak yetersiz olduğunu ve beğenmediklerini ifade etmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları, mevcut çalışma sonuçları ile bu yönden farklılık göstermektedir.

Araştırmada programın temel dil becerilerini kazandırma açısından etkili olduğu sonuçları elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, milli ve manevi değerleri özümseme ve yansıma, bütüncül bir gelişime (bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor) katkı sunma ve erdemli bireyler yetiştirme hususları bakımından da öğrenciye ve öğrencinin ihtiyacına göre hazırlanan program olduğu ve dolayısıyla öğrenciyi geleceğe hazırlama noktasında beklentileri karşılayan bir program olduğu görüşleri elde edilmiştir. Mevcut araştırmanın bu sonucunun aksine Susar-Kırmızı ve Yurdakal (2019) 2018 ilkökul Türkçe programını ele aldıkları çalışmalarında 2018 programı ile bilgi çağında gereksinim duyulan bireylerin yetiştirilip yetiştirilemeyeceğine ilişkin öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun olumsuz görüş bildirdiği

sonucu elde edilmiştir. Bu noktada 2024 programının ihtiyaçlara cevap verme noktasında önceki programdan daha etkili olduğu sonucuna varılabilir.

Elde edilen sonuçlardan hareketle şu öneriler sunulabilir:

1. Yeni programdaki ilk okuma ve yazma sürecindeki harf grupları yeniden düzenlenerek işlevsel bir şekilde oluşturulmalıdır.
2. Programdaki olumlu değişiklik ve yeniliklerin öğrenme-öğretme sürecine olumlu yansımaları için hazırlanacak kitaplar, etkili bir değerlendirme sürecinden geçirilmelidir.
3. Ders kitaplarındaki metinlerin niteliğine, sınıf seviyesine uygun olmasına, öğrenciyi sıkacak uzunlukta olmamasına ayrıca özen gösterilmelidir.
4. Tüm sınıf öğretmenlerine yenilenen programın içeriği ve uygulanmasında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme seminerleri verilmelidir.

Yazarların Katkı Oranı

Yazar çalışmada başka bir yazarın katkısı olmadığını ve çalışmanın son halini okuduğunu ve onayladığını beyan etmektedir.

Çıkar Çatışması

Yazar, çalışma kapsamında herhangi bir kurum veya kişi ile çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmektedir.

KAYNAKLAR

- Aktaş, E. ve Yurt, S. U. (2016). 2005 ile 2015 ilköğretim Türkçe dersi öğretim programlarının (1-8. sınıflar) karşılaştırılması [Sözlü sunum]. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye.
- Akyol, H. (2011). *Türkçe öğretim yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Altunkeser, F. ve Coşkun, İ. (2018). 2009 ve 2015 Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(1), 114-135. <https://doi.org/10.24315/trkefd.366695>.
- Alver, M. ve Sancak, Ş. (2016). 2015 Türkçe dersi öğretim programı hakkında öğretmen/öğretmen adayları ve öğretim elemanı görüşleri. *Electronic Turkish Studies*, 11(14). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9830>.
- Atık, S. ve Aykaç, N. (2017). 2009 ve 2015 Türkçe öğretim programlarının eğitim programı öğeleri açısından değerlendirilmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(3), 586-607.
- Aydın, E. (2017). Türkçe dersi öğretim programlarının (2015 ve 2017) değerlendirilmesi. *Electronic Turkish Studies*, 12(28). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12476>.
- Bağcı, B. ve Mutlu, H. H. (2017). 2006, 2015 ve 2017 Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. *International Journal of Language Academy*, 5(7), 119 -130.
- Bayburtlu, Y. S. (2015). 2015 Türkçe dersi öğretim programı ve 2006 Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. *Electronic Turkish Studies*, 10(15). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8817>.
- Bilge, H. (2022). 2006-2019 yılları arasında kullanılan Türkçe öğretim programlarının akıcı yazma becerisi açısından karşılaştırılması. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 10(1), 199-215. <https://doi.org/10.16916/aded.980671>.
- Bobbitt, J. F. (2017). *Eğitim programı*. (Çeviren: M. Emir Rüzgâr). Pegem Akademi.
- Creswell, J. W. (2017). *Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları*. S. B. Demir (Çev.). Eğitici Kitap.
- Çarkıt, C. (2021). 1981 ve 2019 Türkçe dersi öğretim programlarının dinleme eğitimi açısından

- karşılaştırılması. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 25(3), 827-838.
- Çerçi, A. (2018). 2018 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının (5, 6, 7, 8. sınıf) yenilenen bloom taksonomisine göre incelenmesi. *Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları*, 6(2), 70-81.
- Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. *Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 1(4), 182-202.
- Ertürk, S. (1998). *Eğitimde program geliştirme*. Yelken Tepe Yayınları.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education*. McGraw-Hill.
- Girgin, Y. (2011). Cumhuriyet dönemi (1929-1930, 1949, 1981) ortaokul Türkçe öğretimi programlarının içerik, genel ve özel amaçlarıyla karşılaştırmalı gelişim düzeyi. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(1), 11-26.
- Glesne, C. (2013). *Nitel araştırmaya giriş*. (2. Bs.). A. Ersoy, P. Yalçınoğlu, (Çev.) (Ed. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu). Anı Yayıncılık.
- Gökalp, M. ve Erdoğan, B. (2023). Okuma yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle yöntemine ilişkin öğretmen görüşleri. *Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 9(2), 1-22. <https://doi.org/10.47714/uebt.1149576>.
- Graham, S. ve Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. *Journal of Educational Psychology*, 99(3), 445-476. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.3.445>.
- Kalaycı, N. ve Yıldırım, N. (2020). Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı analizi (2009-2017-2019). *Trakya Eğitim Dergisi*, 10(1), 238-262. <https://doi.org/10.24315/tred.580427>.
- Karabulut, A. ve Tunagür, M. (2021). Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımların Webb'in bilgi derinliği seviyelerine göre analizi. *Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi* (23), 15-29. <https://doi.org/10.29000/rumelide.948285>.
- Kaya, M. ve Aydın, E. (2024). 2019 Türkçe dersi öğretim programı ile 2024 Türkçe dersi öğretim programının karşılaştırılması. *Harran Maarif Dergisi*, 9(1), 108-146. <http://doi.org/10.22596/hej.1482003>.
- Kelly, A. V. (2009) *The curriculum: Theory and practice* (6. Bs), Londra: SAGE.
- Lonigan, C. J., Farver, J. M., Phillips, B. M. ve Clancy-Menchetti, J. (2009). 'Promoting the development of preschool children's emergent literacy skills: a randomized evaluation of a literacy-focused curriculum and two professional development models', *Read Write*, 24, 305-337.
- MEB, (2005). 2005 İlkokul Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul 1-4. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
- MEB, (2019). 2019 İlkokul Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul 1-4. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
- MEB, (2024). 2024 İlkokul Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul 1-8. sınıflar). Türkiye yüzyılı maarif modeli. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
- O'Donoghue, T. ve Harford, J. (2012). Contesting the limond thesis on British influence in Irish education since 1922: A comparative perspective. *Comparative Education*, 48(3), 337-346. <https://doi.org/10.1080/03050068.2011.649120>.
- Öz, Z. D. (2022). *2019 Türkçe öğretim programının Eisner'in eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kilis 7 Aralık Üniversitesi.
- Özenç, E. G. (2018). 2015 ile 2017 ilköğretim Türkçe öğretim programının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 38-50.
- Priestley, M. ve Biesta G. (2013). *Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice*. Bloomsbury.
- Susar-Kırmızı, F. ve Yurdakal, İ. H. (2019). Sınıf öğretmenlerinin 2018 Türkçe dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. *Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 64-76.

- Şahin, D. ve Bayramođlu, C.D. (2016). 2015 Türkçe öğretim programının metin, tür ve tema seçimi bakımından değerlendirilmesi. *Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 11(3), 2095-2130. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9289>.
- Şahin, İ. (2007). Yeni ilköğretim 1. kademe Türkçe programının değerlendirilmesi. *İlköğretim Online*, 6(2), 284-304.
- Troia, G. A. & Graham, S. (2003). The Consultant's Corner: "Effective writing instruction across the grades: What every educational consultant should know", *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 14(1), 75-89.
- Walsh, T. (2016). 100 years of primary curriculum development and implementation in Ireland: a tale of a swinging pendulum, *Irish Educational Studies*, 1-16. <http://doi.org/10.1080/03323315.2016.1147975>.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (6. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, D. G. ve İzalan, Z. (2016). 2005 Türkçe dersi öğretim programı ve 2015 Türkçe dersi öğretim programının karşılaştırılması [Sözlü sunum]. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye.